

JINOYAT HUQUQIDA ODILLIK PRINSIPI: TARIXIY ILDIZLAR VA ZAMONAVIY TALQIN

Xodjaev Shoxrux Muzaffarovich

Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20137294>

Huquq prinsiplari tizimida odillik prinsipi alohida o'rin egallab, jinoyat huquqining mazmuni, qo'llanilishi va ijtimoiy vazifasini belgilab beruvchi fundamental mezon sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu prinsip inson sivilizatsiyasining turli bosqichlarida axloqiy, diniy, falsafiy va huquqiy qadriyat sifatida shakllangan bo'lib, jamiyatda haqqoniylik, tenglik va muvozanat g'oyalarini ifoda etadi. Shu bois odillik prinsipini jinoyat huquqidagi mazmuni, uning tarixiy ildizlari va normativ ahamiyati nuqtai nazaridan tadqiq etish bugungi sud-huquq islohotlari sharoitida muhim nazariy ahamiyat kasb etadi.

Huquq prinsiplari ichida odillik prinsipi muhim huquqiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Odillik prinsipining davlat va jamiyat hayotida tutgan o'rni, ko'lami, axloqiy, tarixiy, huquqiy jihatlari beqiyosdir. Shu o'rinda, ushbu hodisaning tarixiy ildizlarini o'rganish maqsadida moziyga nazar soladigan bo'lsak, mazkur prinsipning insoniyat sivilizatsiyasining har bir davrida yetakchi va markaziy o'rin egallab kelganligi, ko'plab olimlar, faylasuflar, tarixchilar, davlat va siyosat arboblari, ulamolar, tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib kelganligi bejiz emas.

Darhaqiqat, ajdodlarimiz, o'z davrining ilg'or vakillari doimo ijtimoiy haqsizlikning barham topishi va adolatning tantanasi uchun asrlar davomida tinimsiz kurashib kelganlar, adolatli jamiyat orzusi xalqini hech qachon tark etmagan¹. "Odil hukmdor, adolatli rahbar g'oyasi Forobiydan tortib, Alisher Navoiygacha va yana boshqa ko'plab mutafakkirlarimizning ulug' ma'naviy ideali bo'lib kelgan. Sharqda qadimdan juda mashhur bo'lgan "Siyosatnoma" degan asarda podshoh, hokim, amir va beklar, qoziyu quzzotning, zamonaviy til bilan aytganda rahbarning bosh vazifasi "qo'yu qo'zilarni bo'rilardan muhofaza qilib, harom qo'llarni kesib, yer yuzini yomonlik qiluvchilardan tozalash, jahonni adolat va osoyishtalik bilan obod qilishdan iborat"², deb ko'rsatilgan". Bularning barchasi odillikning chuqur tarixiy ildizlarga ega ekanligidan dalolat beradi. Chunonchi, mamlakatimiz tarixida ham odillik prinsipi o'ziga xos o'rin tutadi.

¹ Алимова З. Ижтимоий адолат ва қадрият. // Ҳаёт ва қонун. - 2004. - №4. - 53 б.

² Каримов И.А. Адолат ҳар ишимизда ҳамроҳимиз ва дастуримиз бўлсин / Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. 7-жилд. - Тошкент: Ўзбекистон, 1999. - Б. 226.

Masalan, “Avesto” da, shu jumladan aybdor shaxsga jazo tayinlash masalasida ham odillik prinsipiga tayanilgan³. Shuningdek, yurtimiz hududida taraqqiy etgan islom dinida ham har bir ishda adolat bosh mezon bo‘lishi lozimligi ko‘p karra uqtirilgan. Binobarin, adolat va adolatsizlik tushunchalari Islom ma’naviyatining asosini tashkil etadi. Umuminsoniy, milliy va diniy qadriyatlarimizning aksariyati inson qalbida nafs balosidan, shayton vasvasidan yiroq bo‘lishga, iymon va insof, vijdon va adolatparvarlilik tuyg‘ularini uyg‘otishga qaratilgan. Jumladan, Hadisi sharifda “odil podshohni hurmatlash – Tangrini ulug‘lash bilan barobardir”, “Qaysi xalq yaxshi amallarni qilsa, adolat va odillikni joriy qilsa, Alloh u xalqni yer yuzida peshqadam qilib qo‘yadi, u farovonlik, taraqqiyot va baxtli hayotga erishadi”⁴, deb zikr etilganligi bejiz emas. Amir Temur hukmronligida ham adolat davlat siyosatining bosh mezoni, ta’bir joiz bo‘lsa, shiori bo‘lgan. “Temur tuzuklari”da mamlakatni boshqarishda odillik bilan ish tutish zarurligi alohida ta’kidlangan. Zero, Amir Temurning “Kuch - adolatda” degan so‘zlari bugungi kunga qadar o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan⁵.

A.I. Toshpulatov xalqaro huquqiy hujjatlarni tahlil qilib, odillik prinsipi ularda bevosita mustahkamlanmaganligini ta’kidlaydi va odillik falsafiy kategoriya ekanligi, jinoiy javobgarlikning mohiyatida odillik o‘z-o‘zidan mavjud bo‘lishi hamda boshqa prinsiplarning aynan odillik talablariga javob berishi kerakligida ekanligidir⁶, degan xulosaga keladi. Shunisi diqqatga sazovorki, deyarli barcha xalqaro-huquqiy hujjatlarning tub mohiyatida odillik prinsipi yotadi⁷, desak hech ham mubolag‘a bo‘lmaydi, chunki har bir xalqaro hujjatda

³ Батафсилроқ қаранг: Бобоев Ҳ., Дўстжонов Т., Ҳасанов С. “Авесто” - Шарқ халқларининг бебаҳо ёдгорлиги. - Тошкент: ТМИ, 2004. ; Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. - Тошкент: Адолат, 2001.; Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. - Тошкент: Адолат, 2003.

⁴ Батафсилроқ қаранг: Қуръони Карим / Ўзбекча изоҳли таржима. Алоуддин Мансур таржимаси. -Тошкент: Шарқ, 1992. Ражабова М. Шариатда жиноят ва жазо. Монография. - Тошкент: Адолат, 1996.; Исоқов С. “Ҳидоя” жиноят ва жазо масалалари. // Қонун ҳимоясида. - 2000. - № 8.; Бойқобилов Б. Ўзбекнома. -Тошкент: Шарқ, 1999.; Алимова З. Ижтимоий адолат ва қадрият. // Ҳаёт ва қонун. - 2004. - №4. - 54 б.

⁵ Батафсилроқ қаранг: Темур тузуклари. - Тошкент: Ғафур Ғулум номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991.; Бадилов А.Ж. Амир Темур давлатида қонунчилик // Амир Темур ва унинг жаҳон тарихидаги ўрни. Халқаро конференция манбалари. - Самарқанд, 1996.

⁶ А.И.Ташпулатов. Жиноят-ҳуқуқий принциплар: назария ва амалиёт. Монография. –Т.: ТДЮУ нашриёти, 2023.- Б. 138-139.

⁷ Бола ҳуқуқлари Конвенцияси (1989); Ҳарбий асирлар билан қиланадиган муомала тўғрисида Конвенция (1949); Уруш вақтида фуқаро аҳолини ҳимоя қилиш тўғрисида Конвенция (1949); Халқаро қуролли можаролар қурбонларини ҳимоя қилишга тааллуқли Женева Конвенцияси (1977); Қийноқ, ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ шафқатсиз, инсонийликка зид ёки қадр-қимматни қамситувчи турларига қарши Конвенция (1984); Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида халқаро пакт (1966); Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактга факультатив протокол (1966); Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисида халқаро Пакт (1966); Аёлларга нисбатан камситишларга барҳам бериш тўғрисида декларация (1967); Суд идоралари мустақиллигининг асосий тамойиллари (1985); Геноцид жиноятининг олдини олиш ва унинг учун жазолаш

shaxsning fuqarolik huquq va majburiyatlarini belgilashda yoki xalqaro jinoyat yoxud fuqarolik sudda ishlarni ko'rishda adolatga tayanish lozimligi ta'kidlangan.

Xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan norma va prinsiplarini tan olgan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 14-moddasiga binoan, "davlat o'z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko'zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsipi asosida amalga oshiradi"⁸.

Darhaqiqat, agar davlat o'z faoliyatini, avvalo, inson va jamiyat manfaatlarini himoya qilishga qaratgan bo'lsa, uni ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshirib borsa, unday davlatni adolatli, demokratik deyish mumkin⁹. Mamlakatimizda huquqiy-demokratik davlat qurilayotgan hozirgi davrda insonning haq-huquqlarini himoya qilish, uning orzu-umidlarini ro'yobga chiqarish, buning uchun yetarli shart-sharoitlar yaratish yetakchi vazifa hisoblanadi. Zotan, jamiyatning asosiy prinsipi adolat mezon bo'lmog'i lozim¹⁰.

Bu muammoning dolzarbligi sud-huquq islohotlari bilan ham bevosita bog'liq va "... bu islohotlarning asl mohiyati xalq farovonligini oshirish, jamiyatda ijtimoiy adolat va demokratiya prinsiplarining ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ularning sur'ati va natijalari har birimizning bugungi kundagi shijoatimiz va harakatimizga bog'liqdir"¹¹, - deydi M.X.Rustamboev. Bundan, Jinoyat-huquqiy ta'qiqlar shaxsning huquq va qonuniy manfaatlarini, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish bilan birgalikda jamiyatni iqtisodiy va ma'naviy rivojlanishiga to'sqinlik qilmasligi, va shu maqsad prinsiplar mohiyatiga singdirilishi kerak degan xulosa qilish mumkin.

O'zbekiston Respublikasining JKda qonuniylik, fuqarolarning qonun oldida tengligi, demokratizm, insonparvarlik, odillik, ayb uchun javobgarlik, javobgarlikning muqarrarliligi kabi jinoyat-huquqiy prinsiplar e'lon qilingan (O'zR JKning 4-10-moddalari).

Jinoyat huquqi prinsiplarini qonunda tartibga solishning vazifasi jinoyat qonunining amalda to'g'ri qo'llanilishini, fuqarolarning huquqlari va manfaatlariga rioya etilishini, davlat jinoyat qonunchiligi siyosatining barqarorligini ta'minlashdan iborat¹²dir.

тўғрисида Конвенция (1948); ЕХХҚнинг инсонийлик мезонлари бўйича конференцияси Копенгаген Кенгашининг хужжати (1990).

⁸ Lex.uz.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳ. Муаллифлар жамоаси. / Маъсул муҳаррир А.А.Азизхўжаев. - Тошкент: Ўзбекистон, 2008. - 63 б.

¹⁰ Алимова З. Ижтимоий адонат ва қадрият. // Ҳаёт ва қонун. - 2004. - №4. - 53 б.

¹¹ Рустамбаев М.Х. Юридик фанларни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари // Ўзбекистон Республикаси ОАК Бюллетени. - Тошкент, 2005. - № 3. - 13 б.

¹² Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика.-СПб., 2001.-39 с.

Jinoyat huquqi prinsiplarini o'rganan mutaxassislar boshqa prinsiplar, chunonchi: shaxsiy javobgarlik¹³, jazoni tejash¹⁴, maqsadga muvofiqlik va asoslilik¹⁵ prinsiplarini ham qayd etganlar. Shuni aytib o'tish lozimki, ularni o'rganish ushbu tadqiqot vazifalariga kirmaydi, biroq mazkur prinsiplarni qonunga kiritilishi odillik prinsipini to'ldirishga xizmat qiladi.

M.H.Rustamboev "qonunda insonparvarlilik, odillik prinsiplarining belgilanishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu shaxsni hurmat qilishga, uni ijtimoiy qadrlashga undaydi"¹⁶, deb yozganida mutlaqo haqdir. Ushbu fikrni qo'llab-quvvatlab, A.S.Yakubov **"ODILLIK FALSAFIY-AXLOQIY TUSHUNCHASI IJTIMOY HODISALARGA YOKI KISHILARNING XATTI-HARAKATLARIGA JAMIYAT, DAVLAT YOKI AYRIM SHAXSLARNING MUNOSABATLARINI IFODALAYDI. SHUNGA KO'RA, JINOYAT HUQUQIDA ODILLIK JINOYATCHILIKKA VA AYRIM KISHILAR SODIR ETADIGAN MUAYYAN JINOYATLARGA IJTIMOY-SALBIY HODISA SIFATIDA MUNOSABATDA BO'LADI"**¹⁷, DEYDI. U.A. ABDUG'ANIEV HAM YUQORIDAGIGA O'XSHASH FIKR BILDIRGAN¹⁸.

Shu bilan bir vaqtda bu prinsiplarni amalga oshirishning to'liqligi ularni jinoyat qonunining o'zida, ya'ni JK Umumiy va Maxsus qismlari normalarida izchil amalga oshirilishi bilan belgilanadi.

E.S.Tenchov qayd etganidek, "basharti jinoiy javobgarlikni differentsiatsiya qilish va individuallashtirish qoidalari JK Umumiy yoki Maxsus qismining bu muayyan normalarida aks ettirilmagan bo'lsada, jinoyat huquqi prinsiplari jinoiy qilmishlar subyektlarining javobgarligini yo bevosita, yo bilvosita differentsiatsiya qilish va individuallashtirishning asosi sifatida amal qiladi"¹⁹.

Zamonaviy ko'rinishda mazmuni va etimologik kelib chiqishiga ko'ra odillik (justitia) haqqa (jus) borib taqaladi hamda ijtimoiy hayotda huquqiy asoslar mavjudligini anglatib, uning to'g'riligi, majburiyligi va zarurligini ifodalaydi. Lotincha "justitia" so'zi o'zbek tiliga "odillik", "odil sudlov" sifatida tarjima qilinadi.

¹³ Ўша ерда.

¹⁴ Фелелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права. - Свердловск, 1970.

¹⁵ Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике.- Курск, 2000. - 350 с.

¹⁶ Рустамбоев М.Х. Жиноят қонунчилигида жазоларни адолатли белгилаш. // Давлат ва ҳуқуқ. - 2000. - №1. - 45 б.

¹⁷ Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик.- Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004. - Б. 28-29.

¹⁸ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. - Тошкент: Адолат, 1997. - 16 б.

¹⁹ Тенчов Э.С. Принципы уголовного права и их влияние на дифференциацию и индивидуализацию ответственности за преступления / Нормотворческая и правоприменительная техника в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Сборник научных статей. - Ярославль, 2000. - 23 с.

O'zbek tilining izohli lug'atida, "adolat – odillik, odilona ish tutish"²⁰ sifatida, odillik esa, "adolatli, haqqoniy, qonunga asoslangan; biron tomonga yon bosmay, qonun, adolat yuzasidan xolisona, haqqoniy ish tutadigan; beg'araz, to'g'ri; adolat bilan tuzilgan, adolat ruhi bilan sug'orilgan"²¹ tariqasida bayon etilgan.

Ushbu so'zning lug'aviy ma'nosiga e'tibor bersak, odillik adolat so'zidan kelib chiqib, uning negizini arabcha "adl" so'zi tashkil etadi. Islom ensiklopediyasida qayd etilishicha, "adl ("adolat", "to'g'rilik") – 1) adolat va to'g'rilik nuqtai nazaridan shaxsni axloqiy baholash tushunchasi"²²dir. Adolat so'zining etimologik kelib chiqishi arabcha so'z 'adalat(un) shakliga ega; o'zbek tiliga fathali ayn tovushini a unlisiga, cho'ziq a unlisini a unlisiga almashtirib qabul qilingan; **'adalat - adalat (adolat)**. Bu so'z asli "to'ppa-to'g'ri shaklga ega bo'ldi" ma'nosini anglatuvchi 'adala fe'lidan hosil qilingan shakli bo'lib, shu fe'lning "adolatli buldi" kuchma ma'nosi asosida hosil qilingan va "haqqoniylik" ma'nosini anglatadi.²³

Adolat – serqirra tushuncha. Adolat nima va uni qanday qilib ro'yobga chiqarish mumkin? degan savol ustida insoniyat o'z rivojlanishining butun tarixi mobaynida bosh qotirib keladi. Jumladan, adolat tushunchasiga qadimgi yunon faylasufi Aristotel alohida e'tibor bergan, bu xususda hanuzgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan bir qancha muhim qoidalarni ta'riflagan.

Adolat – axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy-huquqiy xususiyatga ega bo'lgan tushuncha. Adolat tushunchasi axloqqa oid ko'pgina ta'limotlarda markaziy o'rinni egallagan. Shu ma'noda adolat u yoki bu hodisalarga yoki yaxshi-yomon harakatlarga, haqiqat va yolg'on, huquq va huquqqa xiloflikka berilgan bahoni aks ettiradi. Adolat tushunchasi jamiyatdagi ma'naviy qadriyatlar bilan uzviydir, shu bois, masalan, axloqqa zid bo'lgan huquqiy norma adolatli deb e'tirof etilishi mumkin emas. Qadimgi yunon faylasuflari "adolat" tushunchasini nazariy jihatdan anglab yetishga harakat qilar ekanlar, unga ijtimoiy nuqtai nazardan yondashganlar. Adolat, ijtimoiy hodisa sifatida, kishilar o'rtasidagi munosabatlarni, jamiyat va davlat qurilishini belgilagan, qonunlar va huquqning mazmunini shakllantirgan.

O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida "adolat – ijtimoiy-falsafiy, ahloqiy va huquqiy tushuncha. Kishilar ijtimoiy-siyosiy ongida katta rol o'ynaydi. Muayyan

²⁰ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида. - Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006. - 41 б.

²¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида. - Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006. - 87 б.

²² Ислom энциклопедияси. 3.Хусниддинов таҳрири остида. -Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2004. - 20 б.

²³ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологию луғати (араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Тошкент: "Университет нашриёти", 2003. – 16 б.

ijtimoiy guruhlar va ayrim shaxslarning tushunchalarini o'zida aks ettiradi. Siyosiy xatti-harakatlar, huquq va burch me'yorlari, axloqiy munosabatlar, jinoyat va jazo, qadr-qimmatni e'tirof etish va h.k.ga mazkur tushuncha orqali baho beriladi. Adolatning huquqiy tomoni qonunlarga rioya etishni, siyosiy tomoni esa, davlatni adolat qoidalari asosida boshqarishni anglatadi"²⁴ deyilgan.

Mutaxassislar sud tomonidan adolatli jazo tayinlanishi ijtimoiy adolatni tiklashning faqat dastlabki bosqichi, jazoni ijro etish jarayonida uni amalga oshirishning zaruriy sharti ekanligi²⁵ni qayd etadilar.

I.I.Andrianovskaya ta'biri bilan aytganda, "Adolat – zamonamizning eng muhim ma'naviy-axloqiy muammolaridan biri. U tarixan o'zgaruvchan hodisa bo'lib, yangi sharoitlarda yangicha sifat kasb etib, mazmuni va bahosi o'zgarib boradi"²⁶. Nazarimizda adolat o'zgarimas konstanta bo'lib, har qanday zamonda yaxshilik sifatida tan olingan amallar asosida shakllangan urf odatlarga tayanadi. Biror ijtimoiy guruh tomonidan yangi amal to'g'ri deb tan olinib, odat tusiga kirishi uni yaxshilikka asoslangan deb topish uchun asos bo'lmaydi.

Adolat taqqoslashda bilinadi. Taqqoslash hodisalarning muayyan to'qnashuviga sabab bo'ladi: "Adolat yoki adolatsizlikni biz turli individlarning manfaatlari to'qnashgan hollarda, ya'ni ziddiyatli holatlarda eslaymiz"²⁷. Ayni vaqtda "adolat turli hodisalar, qilmishlar, qadriyatlar o'lchanadigan tarozidir"²⁸.

A.I. Toshpulatovning fikriga ko'ra "odillik prinsipi jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan qo'llaniladigan jinoiy javobgarlik va jazodan ko'zlangan maqsadni, ushbu maqsadga erishish vositalarini, boshqacha qilib aytganda jazo va boshqa jinoyat-huquqiy ta'sir choralari qo'llash natijalarini o'zida aks ettirishi kerak"²⁹.

Shu bilan birga odillik umumiy kategoriya sifatida o'zida hayotiy voqelikning ayrim qadriyatlarni, xususan, voqelikning to'g'ri va haqqoniy baholanishini aks ettiradi. Adolatning bunday tushinilishi jinoyat huquqiga ham xos bo'lib uning xususiyati o'zida adolat mezonining bir oz boshqa jihatini nazarda tutadi³⁰.

Yuridik ma'nodagi adolat kategoriyasi xulq-atvor me'yorlari, inson huquqlari va erkinliklari, kishilarning huquqlari va ularning burchlari, qilmish va jazo

²⁴ Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 1-жилд. -Тошкент: "Ўзбекистон Миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти. 2000. - 134 б

²⁵ Перминов О.Г. Функции и задачи уголовного наказания в борьбе с преступностью // "Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2002. - №4.

²⁶ Андриановская И. И. Проявление категории "справедливость" в праве. // Интернет журнал СахГУ "Наука, образование, общество". 14.09.2006.: Интернет манзили: <http://journal.sakhgu.ru>

²⁷ Бытко Ю.И. Справедливость и право. - Саратов, 2005. - 70 с.

²⁸ Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание. Понятие, цели и механизмы действия. - СПб., 2005. -119 с.

²⁹ А.И.Ташпулатов. Жиноят-ҳуқуқий принциплар: назария ва амалиёт. Монография. –Т.: ТДҶОУ нашриёти, 2023.- Б. 139.

³⁰ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм. -Тошкент: Илм-зиё, 2006. - Б. 37-38.

o'rtasidagi muvofiqlik haqidagi tasavvurlarni o'zida mujassamlashtiradi. Buning ayrim ko'rinishi – huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik o'rtasidagi, jinoyat va jazo o'rtasidagi o'zaro nisbat.

Umuman olganda, “adolat – bu avvalo muayyan shaxsning xulq-atvoriga tabiiy huquqqa muvofiq yoki muvofiq bo'lmagan xulq-atvor sifatida baho berish”³¹dir.

Shunday qilib, odillik prinsipi jinoyat huquqida faqat jazo tayinlash mezoni sifatida emas, balki butun jinoyat-huquqiy ta'sir mexanizmining ma'naviy-huquqiy asosi sifatida namoyon bo'ladi. U qonun ijodkorligi, jinoiy javobgarlikni belgilash, jazoni individuallashtirish va ijtimoiy adolatni tiklash jarayonlarida yo'naltiruvchi prinsip vazifasini bajaradi. Shu nuqtai nazardan, milliy jinoyat qonunchiligini yanada takomillashtirishda odillik prinsipining mazmunini huquqiy va falsafiy jihatdan chuqur anglash zarurdir.

³¹ Бытко Ю.И. Справедливость и право. - Саратов, 2005. - 70 с.

